

REVISTA INVECOM "Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad" / INVECOM JOURNAL
"Transdisciplinary studies in communication and society" / Depósito legal ZU2021000004 / ISSN 2739-
0063 / <http://revistainvecom.org> / Vol. 2, # 1 (enero-junio 2022).

Biografías de vivos: reconfiguraciones narrativas de la escrita biográfica
Rodrigo Bartz y Fabiana Piccinin

REVISTA INVECOM

ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

VOLUMEN 2 NÚMERO 1

2022

ISSN 2739-0063

1-1-2022

23

Biografías de vivos: reconfiguraciones narrativas de la escrita biográfica

Rodrigo Bartz¹

<https://orcid.org/0000-0003-3962-7807>

Fabiana Piccinin²

<https://orcid.org/0000-0003-4792-5716>

Resumen

Como una continuación de la pesquisa del doctorado, presentamos en este trabajo algunas de nuestros avances acerca de la biografía reconfigurada –que tiene como personaje una persona todavía viva– como un síntoma de la sociedad actual. Así, haremos algunas explicaciones y reflexiones de esas narrativas de personajes vivos, lo que no eran muy común hasta muy poco tiempo. Estas, las biografías periodísticas –pues son escritas principalmente por periodistas– rompen con padrones estéticos y conceptuales delineando trayectorias de personas famosas y notorias todavía vivas y algunas, incluso, escribiendo en pareja con algún periodista que no aparece en la narrativa, como, por ejemplo, la biografía del escritor y presentador Jô Soares (más vendida en los años de 2016 e 2017) y del religioso Bispo Edir Macedo - además de la biografía acerca de la vida del escritor Paulo Coelho, escrita por el biógrafo y periodista Fernando Morais – *El mago* (2008) – que tuvo un tiraje de 100 mil ejemplares en la primera semana de su lanzamiento. De esta forma, con una trayectoria de esos personajes aun en progreso, se establece un nuevo paradigma cuando hay un rompimiento a las metodologías existentes. Dicho eso, lo que intentaremos hacer es una especie de análisis por medio de una tabla seminal – con categorías, que en la verdad nos servirán como forma de abordaje – por lo tanto, jamás como una forma de cristalización, pero sí como medios para reorganizar esas clasificaciones que engloban la biografía y de verificar que hay capas más profundas de clasificación.

Palabras-clave: biografías de personas vivas, narrativa, clasificación, circulación, sociedad.

Recibido: 14-06-21 – Aceptado: 18-08-21

Abstract

As a continuation of the PhD research, we present in this paper some of our advances about the reconfigured biography -which has as a character a person still alive- as a symptom of the current society. Thus, we will make some explanations and reflections on these narratives of living characters, which were not very common until very recently. These journalistic biographies -because they are written mainly by journalists- break with

¹ Aluno de doutorado do PPGL da Universidade de Santa Cruz do Sul. Bolsista Capes CNPq.

² . Doutora. Professora Adjunta da Universidade de Santa Cruz do Sul, onde atua como professora do Departamento de Comunicação Social e professora e pesquisadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Letras da Unisc.

aesthetic and conceptual patterns, outlining trajectories of famous and notorious people still alive and some of them, even writing in partnership with a journalist who does not appear in the narrative, such as, for example, the biography of the writer and presenter of a famous journalist who is still alive, the biography of the writer and presenter Jô Soares (best seller in 2016 and 2017) and of the religious Bispo Edir Macedo - in addition to the biography about the life of the writer Paulo Coelho, written by the biographer and journalist Fernando Morais - *The Magician* (2008) - which had a circulation of 100 thousand copies in the first week of its release. Thus, with a trajectory of these characters still in progress, a new paradigm is established when there is a break with existing methodologies. Having said that, what we will try to do is a kind of analysis by means of a seminal table - with categories, which in truth will serve us as a form of approach - therefore, never as a form of crystallization, but as a means to reorganize those classifications that encompass the biography and to verify that there are deeper layers of classification.

Key-words: biographies of living persons, narrative, classification, circulation, society.

Camino de investigación y primeros síntomas

Las biografías –género que, en cierto modo, transita por los distintos campos del saber– se vieron afectadas, aparentemente por una reconfiguración, en sus trayectorias por una emergencia: la aparición de personajes vivos como consecuencia de las reconfiguraciones en proceso. O sea, narrativas biográficas escritas por los propios autores, que antes eran clasificadas como autobiografías, además de memorias que, actualmente, también son consideradas biografías, lo que altera cánones conceptuales colocados como herramientas analíticas. En otras palabras, antes había clasificaciones estructurales para delimitar el género. Una biografía, por ejemplo, era considerada la narrativa que tenía un narrador en tercera persona, o, como afirma Lejeune (1994)³, cuando el nombre del autor no podría ser el mismo del personaje biografiado. Lo que cambia, al mismo tiempo, es la fortaleza -hoy líder en el mercado editorial- de tener numerosos títulos ampliamente vendidos en Brasil, y sin apego a clasificaciones conceptuales, cuando hay personajes escribiendo sus propias narrativas, o como

³ Véase El pacto autobiográfico y otros estudios / Philippe Lejeune (1994). Cuestiones ya tratadas por nosotros en otras investigaciones.

coautores⁴ narrando sus propias trayectorias y todas llamadas biografías – o mejor, narrativas del Yo.

Así, en investigaciones anteriores⁵, también buscamos encontrar razones recurrentes de estas complejizaciones y reformulaciones en el campo del periodismo biográfico, cuando nos topamos con un hecho biográfico que nos inquietaba. Verificamos (BARTZ, 2015, 2016, 2017, 2018) que, cuando dialogan con la literatura, muchas biografías, tomando algunos hechos de la vida del biografiado, los transforman en signos abundantes de significaciones que reconstituyen la escritura biográfica por medio de la fragmentación del sujeto, según Barthes (2011), haciendo emerger lo que él llama los biografemas –una forma de ficcionalizar ese *Puzzle* (PIGNATARI, 1996)⁶.

Además, percibimos que las biografías periodísticas acompañan, en la mayoría de aspectos, los cambios ocurridos en el escenario de la ficción contemporánea, corroborando las afirmaciones del Karl Erik Schollhammer (2011), por ejemplo, de que hoy vivimos una verdadera fusión de los campos ficcional y factual considerando que la biografía es el testimonio que legitima lo real en una nomenclatura ficcional (análisis presentado en el SBPJOR – Encuentro Nacional de expertos en periodismo – 2016 e 2018)⁷.

De esa forma, con los cambios ocurridos, teóricos como Philippe Lejeune, Alberto Dines, Vilas Boas, Mozahir Salomão Bruck, entre otros brasileños, en el desarrollo de sus reflexiones, propiciaron algunos intentos de abordaje para diferenciar el género biográfico, autobiográfico y de ficción. Actualmente, sin embargo, podremos, de cierta manera, “reformular”, o mejor, avanzar en tales propuestas, una vez que con la

⁴ Otro factor que también llama la atención es el creciente número de los llamados escritores fantasma, profesionales, principalmente periodistas, contratados por personajes famosos para escribir un libro, pero que no tienen derechos de autor, ni son coautores de la obra.

⁵ Hemos realizado estudios, desde 2013, a través de la producción de artículos, la participación en congresos nacionales e internacionales y la participación en el grupo de investigación Narrativas de Comunicación Reconfiguradas. Iniciado en marzo de 2013, con el PPGL en asociación con el curso de Comunicación Social de la Universidad de Santa Cruz do Sul - UNISC. Proyecto de investigación que pretende observar las reconfiguraciones resultantes del uso, por parte del periodismo, de recursos narrativos de naturaleza literaria que acaban transformando tanto lo que es del orden del periodismo como de la literatura, en una perspectiva dialógica. Hoy, el Grupo de Estudio GENALIM (CNPQ) sobre Narrativas Literarias y Comunicativas.

⁶ Vease *Jornalismo e literatura: as complexificações narrativas jornalísticas de cunho biográfico* [recurso eletrônico] / Rodrigo Bartz. – Santa Cruz do Sul: Catarse, 2015, p. 91 – 99.

⁷ <http://sbpjour.org.br/congresso/index.php/sbpjour/sbpjour2016/paper/viewFile/44/51>
<http://sbpjour.org.br/congresso/index.php/sbpjour/sbpjour2018/paper/view/1323/745>

emergencia de las biografías de vivos – nuestro interés de investigación – el hacer biográfico se reconfiguró y buscó otros dispositivos para reestablecerse frente al campo contemporáneo, como, por ejemplo, la inserción de personajes vivos. En esta reconfiguración contemporánea del género, narrativas biográficas van buscar nuevos aparatos de sentido – como ya ocurrido en la escritura biográfica del siglo XVIII, realizada con maestría por James Boswell, con lo que Dosse (2009) llama de biografía a la moda anglo-sajón, (desarrollando la trama del personaje vivo). O sea, había una biografía de personajes vivos, sin embargo, hoy se vuelve más complejo, se reconfigura, a fin de ganar legitimidad frente a un escenario que valoriza cada vez más los relatos en primera persona –como si se hiciera algo concreto para evitar el simulacro total⁸, y lo que cambia es el poder editorial, ya que, en este momento, son numerosas y hay muchas publicaciones de este género aquí, en Brasil, principalmente.

En esta fase, nos proponemos observar este camino, como los primeros pasos de la investigación doctoral, en el momento presente, con el *Boom* de los escritos de las trayectorias de la vida de los personajes vivos, en la actualidad, con un camino, en cierto modo, "en proceso" y participando, a menudo, en la coautoría de estas narrativas. En esos cambios ya tenemos algunas pistas, como cuando: **a)** biografías encarnadas en la vida de los santos - Hagiografía - pasan a narrar las imperfecciones de sus personajes, trayéndolos al plano "humano"; y **b)** cuando como forma de reinención los personajes de esas narrativas pasan a ser vivos, como una tentativa de innovación o legitimidad. Estos hechos que, como afirma Verón (2014), son resultado de operaciones de nuestra especie, de nuestra capacidad de semiosis, exteriorizadas a través de los fenómenos mediáticos, dando materialidad a la narrativa biográfica. Lo que cambia, entonces, en lo contemporáneo, es la potencia, como afirmamos antes, una vez que, anteriormente, había pocos pares – como Boswell – y hoy predominan en el mercado editorial.

Finalmente, las biografías contemporáneas rompen con patrones estéticos y conceptuales, delineando trayectorias de personajes, famosos y notorios a lo largo de la vida, como, por ejemplo, la biografía del escritor y presentador Jô Soares (la más vendida

⁸ Teoría de Jean Baudrillard (1999) - pantalla total: mitos-ironías de la era de lo virtual y la imagen.

en los años de 2016 y 2017)⁹, del Obispo Edir Macedo¹⁰ (que mezcla contando con un atractivo religioso, solo una parte del género, la biografía se vende más entre 2010 a 2017), y la biografía acerca de la vida del escritor Paulo Coelho, escrita por el biógrafo Fernando Morais –*O mago* (2008)- que tuvo un tiraje de 100 mil ejemplares en la semana de lanzamiento¹¹, además de la *Autobiografía da Rita Lee* (2016) – Globo libros; *Na minha Pele* (2017) – Companhia das Letras de Lázaro Ramos (Memoria), obras entre las cinco más vendidas en 2017. Y biografías de personalidades muy jóvenes, como Kéfera Buchmann, que con su libro *Muito mais do que Cinco minutos* (2015) – Paralela – vendió más de 400 mil ejemplares en 2015, entre otros. Números que expresan un poco de lo que hablamos hasta el momento. De esa forma, con una trayectoria, de esos personajes biografiados, aún en curso, se establece un nuevo paradigma, que demuestra una ruptura con las metodologías preestablecidas y cristalizadas. Dicho esto, lo que intentaremos realizar, en ese primero momento es dibujar una especie de mapa o camino de la biografía como una forma de procesos por los que ha atravesado el género.

El contemporáneo y la muerte del epitafio

Así como los rituales, el epitafio también ayuda a descifrar algunos cambios relacionados a la escritura de biografías. De esta forma, vamos a introducir algunas características del epitafio como objeto de cambio en los estatutos de la narrativa biográfica. Así, primeramente, relacionado al origen etimológico del término epitafio, destacamos que proviene del griego antiguo (epitáphios), compuesto por dos radicales griegos: epi- (sobre, encima de,) y taphos- (tumba, túmulo), enumerados en el *Diccionario del Términos Literarios* (2004). Es una inscripción, en tumbas, que identifica algunos gustos y se identifica con la muerte. Es formado, en la mayoría de las veces, por dos partes. La identificación, que se constituye en un texto corto, puede ser escrito en 1ª o 3ª persona, y el difunto puede ser alabado tanto como un pensamiento, un poema o una

⁹ <https://www.publishnews.com.br/ranking/anual/13/2017/0/0>

¹⁰ <http://curiosamente.diariodepernambuco.com.br/project/pesquisa-mostra-livros-mais-vendidos-no-brasil-em-2017-e-nos-ultimos-10-anos/>

¹¹ <https://oglobo.globo.com/cultura/biografia-de-paulo-coelho-a-primeira-a-ultima-que-faco-de-uma-pessoa-viva-diz-fernando-3614401>.

reflexión, pasajes bíblicos, pasajes de obras literarias, letras de música acerca de una temática concerniente a la vida, el consuelo de sus allegados en la muerte:

Epitáfio designa a inscrição sobre lápides tumulares ou monumentos funerários. Conquanto remonte aos dias do antigo Egito o epitáfio resumiu-se praticamente, até a época áurea dos gregos, a breves notícias (datas de nascimento e morte, nome profissão). Os latinos não só o empregaram com prodigalidade como lhe concederam estatuto literário: as informações usuais acrescentavam um elogio ao morto em forma de versos. Dos romanos, o costume passou a Idade Média e manteve-se, com altos e baixos, nos tempos modernos. (MOISÉS, 2004, p. 161).

Históricamente hablando, el epitafio surgió en la edad antigua ligado a la muerte, primordialmente, de nobles, religiosos, héroes y tuvo la primera función de evidenciar, en la lápida, la casta social de ese individuo. En la Edad Media, la tradición oral era extremadamente más utilizada que la escrita, sin embargo, aún con estas evidencias el epitafio sobrevivía en las tumbas, muchas veces, escrito en latín en formato de oración o notas biográficas. El epitafio tuvo su auge en el siglo XIX, cuando muchos tenían carácter biográfico.

A lo largo de los siglos, a posteriori, con algunos cambios, además de los epitafios, el propio concepto de muerte también tuvo sus cambios. En las llamadas sociedades primitivas, el concepto de la muerte era diferente al que conocemos hoy. Este ritual, en estas sociedades, era percibido como un hecho que cambiaba el orden de la vida, es decir, un nuevo ciclo (de vida), ya que la noción de eternidad no se materializaba. Un ejemplo de esto se puede ver en la importancia que se da al realizar el entierro, a las armas y otros utensilios que servirían al difunto en esta nueva etapa de la vida, debían ser enterrados junto con él.

A partir de este momento, el concepto de muerte se modifica con la incorporación del deseo de vida eterna, de un ser inmortal. Asociado a las cuestiones religiosas, este deseo se alinea con el miedo a morir, ya que la humanidad no sabe cómo enfrentarse a tal situación, pues se carece de explicaciones y, a día de hoy, existe un limbo epistémico en

relación a ello. Además, como se ha comentado anteriormente, estos rituales traen consigo una amplia explicación de la cosmovisión y las formas sociales de una determinada época.

Más tarde, en el siglo XX, se niega la figura de la muerte, y se suavizan sus diversos elementos cuando se altera, una vez más, el deseo de seguir vivo. El sentimiento de luto es aquí olvidado, cada vez más corto, es decir, restos de lo que vendría, cuando la felicidad se exige a toda costa. La muerte, tras el proceso de industrialización y los avances tecnológicos, sufre un cambio. Según Martínez (2016), el acto de morir estaba prohibido en la vida cotidiana y restringido a las habitaciones de los hospitales. Así, se observa la exclusión del cuerpo de los muertos y del proceso de morir de la vida pública y cotidiana (MARTÍNEZ, 2016). En este contexto, el lugar de la muerte ya no es su casa y rodeado de familiares, es el hospital y generalmente rodeado de soledad. Benjamin afirma que hoy nos distanciamos de las experiencias de la muerte y, por lo tanto, estamos con nuestras narrativas cada vez más frágiles y presentidas:

No decorrer dos últimos séculos, pode-se observar que a ideia da morte vem perdendo, na consciência coletiva, sua onipresença e sua força de evocação. Esses processos se acelera em suas últimas etapas. Durante o século XIX, a sociedade burguesa produziu, com instituições higiênicas e sociais, privadas e públicas, um efeito colateral que inconscientemente talvez tivesse sido seu objetivo principal: permitir aos homens evitarem o espetáculo da morte. Morrer era antes um episódio público na vida do indivíduo, e seu caráter era altamente exemplar [...] Hoje, a morte é cada vez mais expulsa do universo dos vivos. Antes não havia uma só casa e quase nenhum quarto em que não tivesse morrido alguém. [...] Hoje os burgueses vivem em espaços deturpados de qualquer morte e, quando chegar sua hora, são depositados por seus herdeiros em sanatórios e hospitais. (BENJAMIN, 2012, p. 207).

Con esto, el sentimiento de luto y la muerte son, en cierto modo, eliminados, no se puede sufrir, hay que ser feliz a toda costa; hay que vivir y vivir bien y eternamente. Como resultado, la muerte fue expulsada de la sociedad, fue prohibida, lo que queda claro en nuestra indiferencia ante una muerte extremadamente brutal, efecto generado por el rechazo, que hace que la sociedad quiera alejarse de ella. En esta expulsión de la muerte

y de todo lo que nos la recuerda, morimos en vida, borramos el epitafio de las lápidas y lo reescribimos en forma de relatos biográficos, de narraciones, el epitafio en la sociedad hipermoderna (por utilizar el término acuñado por el filósofo Gilles Lipovetsky) se reescribe y se readapta, porque somos la sociedad del presente.

Y es en este contexto presentista y evasivo donde se desarrolla la figura del Narciso contemporáneo, caracterizado por la abolición de lo trágico, provocando una forma inédita de apatía y profunda indiferencia en relación con el mundo que le rodea. Lipovetsky (2005) afirma que esto explica, en parte, la abundancia de información a la que estamos expuestos a diario y la fugacidad con la que se sustituyen los acontecimientos relatados por los medios de comunicación, impidiendo que una emoción duradera parasite al individuo.

En este momento, el cuerpo está rodeado de lo bello, promovido a un verdadero objeto de culto, una inversión narcisista diaria, como la angustia de envejecer y morir. Como persona, el cuerpo adquiere dignidad, hay que respetarlo, cuidar su perfecto funcionamiento, mediante un reciclaje permanente. Es decir, el miedo a envejecer y morir forma parte de todo este aspecto. La necesidad de ser valorado, de ser admirado por la belleza, hace así, según Lipovetsky (2005), intolerable la perspectiva del envejecimiento, de la muerte. En los sistemas personalizados, hay que durar lo máximo posible, divertirse, aumentar la fiabilidad del organismo.

Esto se explica porque vivimos en la era de la productividad de la felicidad masiva, necesitamos urgentemente vivir y rechazar los sentimientos negativos. El epitafio, la muerte, en este sentido, se sustituye por el registro del libro de esta cierta eternidad, de este nuevo ciclo vital, con un tiempo histórico acelerado, no más personajes póstumos, pertenecientes a la historia, sin embargo, jóvenes, biografías de éxito - que con 25 años ya merecen un lugar en el mundo canónico de la literatura, como se ha comentado anteriormente. En el miedo al borrado está, como afirma Natalia Anselmino (2019), la muerte del epitafio, pues debo convertir todo mi éxito, toda mi "positividad" en un libro, ahora, en el presente. Lo cual, para Chul Hán (2017, p. 70), es el resultado "de un mundo que se ha empobrecido en negatividad y está dominado por un exceso de positividad [...] el exceso de la elevación del rendimiento conduce a un infarto del alma." La publicación de estas biografías de los vivos, entonces, estos "epitafios modernos", es quizás, según

Chul Han (2017, p. 72), un intento de ser menos yo, trasladando el peso de ser yo al mundo, compartiendo con los lectores mis angustias, mis miedos y fracasos; "hecho un cansancio que se apoya en el mundo, mientras que yo, el cansancio-yo como cansancio solitario, es un cansancio sin mundo, que destruye el mundo". "'Abre' el yo, lo hace permeable al mundo". En consecuencia, la sociedad contemporánea, según Lipovetsky (2005), es un sistema de despertar permanente. Disfruta de la vida, sí, pero mantente informado, cuida la salud, como demuestra la creciente obsesión por las exigencias médicas.

Para Paul Ricoeur (2007), en la obra *La memoria, la historia, el olvido*, la tumba no es sólo un lugar apartado de nuestras ciudades, un lugar llamado cementerio donde ponemos los restos de los vivos que vuelven al polvo. Este gesto no es puntual; no se limita al movimiento de los entierros; la tumba permanece, porque el gesto de enterrar permanece. La tumba como lugar material se convierte así en una marca duradera de luto, es decir, en la memoria. En este gesto de enterramiento, según Ricoeur (2007), la historia se convierte en escritura, en persistencia en el tiempo. Es decir, es a partir de la escritura que los muertos hablan, análogamente es exactamente eso, sustituir el epitafio, la tumba por narraciones biográficas, escritos del yo, en el presentismo, así, a través de la escritura morimos un poco y la vida.

Así, hoy en día, el largo y doloroso trabajo del duelo se ha vuelto innecesario. La alegría que se encuentra en las redes sociales tiene principalmente la función de aumentar el sentimiento narcisista de sí mismo. Forma una masa de aplausos que da atención al ego expuesto a la manera de una mercancía. Por lo tanto, esto debe tener un espacio para ser registrado, que está a cargo de las biografías de los vivos, incluso si no hay nada que biografar, la vida incluso inexplicable debe destacar a la muerte, constituyendo así un símbolo a esa vida, un epitafio contemporáneo. Al igual que la muerte, sus lechos de muerte y los epitafios ayudan a explicar ciertas épocas, la biografía de los vivos, la muerte del epitafio, se convierte en un fruto de nuestro tiempo.

Una posible forma de abordaje

Como forma de aproximación metodológica, para dar cuenta de la comprensión de las metamorfosis estructurales de las biografías contemporáneas, especialmente con la ruptura de las divisiones y la emergencia de las biografías del vivir, en su organización genética, en un primer momento, y en un intento de profundizar en el análisis de estas marcas textuales, desarrollamos una tabla. Así, para dar cuenta de ello, en un intento de reflexionar sobre los cambios teóricos de las biografías contemporáneas, haremos un análisis cualitativo, en la línea de Demo (2000). Además, intentaremos, de este modo, construir posibilidades de acceso a las biografías a través de la teoría narrativa, ya que podremos comprobar la estructura, más allá de los géneros y las categorías, que constituyen dichos informes.

Con este propósito, dividimos las etapas de aproximación -de manera preliminar- para verificar lo que emerge de estas complejidades del discurso biográfico, es decir, lo que hace posible la biografía de las personas vivas, por ejemplo. De este modo, vamos a: **a)** ofrecer una categorización: estableciendo, así, características narrativas y de estilo que permitan comparar biografías de personajes póstumos y, por otro lado, de biógrafos aún vivos; **b)** la notoriedad: explicando cuáles son los aspectos determinantes para que una trayectoria sea digna de ser eternizada como reportaje biográfico; **c)** una diferenciación: de las teorías ya existentes, sobre lo que caracteriza a una narración como biografía, diferenciándola de una memoria, de la autobiografía, por ejemplo; **d)** la temporalidad: explorar cómo las representaciones de este tiempo presente se dan, en esta trama, de alguna manera, todavía inacabada; obligando, de esta manera, a la biografía, en nuestro caso con personajes todavía vivos, a buscar otras formas de legitimarse por el sesgo de los medios de comunicación. La mesa, de forma preliminar, estaba dispuesta así:

Tabla 1: Forma de Análisis

Abordagem	Excertos
Título	

Autor	
Categorização	
Diferenciação teórica	
Notoriedade	
Temporalidade (Predominante)	

Fonte: Elaboração do autor

En este modelo, la forma de aproximación, señalada en la columna de la parte izquierda de la tabla, sería rellenada en la línea de su parte derecha por extractos de las obras analizadas, con el fin de perfilar las similitudes y diferencias existentes.

Así, a nivel de ejemplo, se encontró, como primeros pasos, que muchas biografías están cambiando sus formas como en: **1)** Actualmente, muchas biografías traen a sus propios personajes biografiados (aún vivos) como "aliados" de los textos o en asociación con otros, lo que cambia los parámetros conceptuales, que solían traer a terceros como autores - como ejemplo, podemos mencionar *Mago* (2008) biografía del escritor Paulo Coelho que fue escrita con contribuciones del biografiado - pero que no aparece en la edición como autor o coautor - y por el periodista y biógrafo Fernando Morais; en **2)** que las grandes personalidades famosas y los famosos siguen el gran nicho de mercado porque, tal vez, temerosos de que sus vidas se eternicen en una biografía póstuma, prefieren contar ellos mismos versiones de sus vidas, como *O livro de Jô* (2017) escrito en colaboración con el periodista Matinas Suzuki Jr. , que hasta entonces no tenía ninguna novedad, ya que el biógrafo Jô Soares aparece en la portada de la obra como coautor y titula la obra como "una autobiografía no autorizada"; además; en **3)** que muchos jóvenes menores de 30 años están lanzando sus biografías, como una extensión de sus redes sociales, o intento de evitar la vida "propia", hibridando, con las redes sociales, sus representaciones y la vida "real"; y en **4)** que las teorías que engloban los géneros

memorialístico, autobiográfico y biográfico sirven de base, pero ya no son capaces de cubrir las transmutaciones modernas.

Lo que nos damos cuenta, como hipótesis, hasta ahora, es que las teorías establecidas y canónicas de la teoría biográfica ya no funcionan, es decir, afirmar contemporáneamente que la biografía es la vida de una persona (sobre todo) narrada como arte por otra persona - ya no abarca la posibilidad de entender la realidad, tanto por el auge de las biografías de personajes aún vivos y, además, jóvenes, con trayectorias narrativas inacabadas, como por las biografías escritas "en colaboración con", como la del actor, presentador y escritor Jô Soares, por ejemplo. Otro aspecto interesante es constatar que el género de la memoria, o que utiliza las memorias de los biógrafos gana en practicidad respecto a las biografías clásicas (aunque no me gusta mucho esta terminología) dado que su tiempo de realización es mucho más corto, corroborando con la efeméride contemporánea, cuando necesitamos novedades frecuentes. No obstante, cabe mencionar que las memorias, la autobiografía o incluso las biografías escritas por sus propios personajes tienen un cierto atractivo de verdad y son consideradas por los lectores como "menos" ficticias.

Consideraciones interpretativas

Por último, llegamos al final de este trabajo con pocas certezas absolutas, y eso es estupendo, ya que sabemos que aún nos queda un largo y ciertamente placentero camino hasta quién sabe llegar a posibles respuestas.

Lo que realizamos, como hipótesis, para la futura producción de la tesis, es que las teorías postuladas, canónicas, de la teoría biográfica no dan más cuenta, es decir, afirmar contemporáneamente que "la biografía es la vida de una persona (sobre todo) narrada como arte por otra persona" (VILAS BOAS, 2008, p. 22). no cubre más la posibilidad de entender la realidad, tanto por el auge de las biografías de personajes aún vivos como, además jóvenes, con trayectorias narrativas inacabadas. Otro aspecto interesante es observar que algunos géneros ganan en practicidad respecto a las biografías clásicas (aunque no me gusta mucho esta terminología) dado que su tiempo de realización es mucho más corto, corroborando con la efeméride contemporánea, en la que

necesitamos novedades. En este tiempo actual, efímero y utilitario/hipermoderno, las narrativas biográficas surgen como, según Arfuch (2010), una protección en estos tiempos inciertos.

Por lo tanto, la sofisticación tecnológica, por un lado, crea una nueva forma de vida potenciada por el uso de la tecnología digital, por otro lado, señala un nuevo entorno social, hoy en día, es decir, "significa un nuevo entorno social que afecta profundamente a esas mismas relaciones, interrelaciones, conexiones e interconexiones que construyen la sociedad contemporánea" (GOMES, 2016, p.18). Comprender estos aspectos, relacionados con las narrativas biográficas contemporáneas, afectadas, alteradas y complejizadas, es una tarea que se nos impone como ámbito de investigación a partir de ahora.

Referencias

ARFUCH, L. **O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea**. Tradução de Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.

BARTZ, R. **Biografias de vivos: reconfigurações narrativas da escrita biográfica**. In: Narrativas midiáticas contemporâneas: sujeitos, corpos e lugares. Organizadores Demétrio de Azeredo Soster, Fabiana Piccinin - Santa Cruz do Sul: Catarse, 2019.

BARTZ, R. **Jornalismo e literatura: as complexificações narrativas jornalísticas de cunho biográfico** [recurso eletrônico] – Santa Cruz do Sul: Catarse, 2015. Disponível em: <http://editoracatarse.com.br/site/2015/10/26/jornalismo-e-literatura-as-complexificacoes-narrativas-de-cunho-biografico/>. Acesso em: 02 de janeiro 2020.

BRAGA, José Luiz. Circuitos versus campos sociais. In: JANOTTI JR, Jeder; MATTOS, Maria Ângela; JACKS, Nilda (orgs). **Mediação & Mdiatização**. Salvador: EDUFBA; Brasília: COMPÓS, 2012.

BRUCK, Mozahir Salomão. **Biografias e literatura: entre a ilusão biográfica e a crença na reposição do real.** Belo Horizonte: Veredas & Cenários, 2010.

DOSSE, F. **O Desafio Biográfico: Escrever uma Vida.** São Paulo: Edusp, 2009.

ÉPOCA ONLINE. **Livros de youtubers viraram a grande aposta do mercado.** Publicado em 26 de ago. 2016. Disponível em: <https://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/08/livros-de-youtubers-viraram-grande-aposta-do-mercado-editorial.html>. Acesso em 10 de fev. 2020.

FILIZOLA, Anamaria. & RONDELLI, Elizabeth. Equilíbrio distante: fascínio pelo biográfico, descuido da crítica. In: **Lugar-Comum Estudos de Mídia, Cultura e Democracia.** Rio de Janeiro: n. 2-3, jul-nov. 1997, p. 209-225.

GOMES, Pedro Gilberto. Miatização: um conceito, múltiplas vozes. In: **Revista Famecos.** Porto Alegre, v. 23, n. 2, maio, junho, julho e agosto de 2016. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/22253/14176>. Acesso em: 10 de jul. 2020.

MARTINEZ, Monica. **Jornalismo literário – tradução e inovação.** V.10. Florianópolis. Insular, 2016.

MOISES, Massaud. **Dicionário de termos literários.** 12. Ed. São Paulo: cultrix, 2004.

NIELSEN BOOKSCAN - **Relatório TOP 10 mais vendidos na semana.** Disponível em: <https://www.nielsen.com/br/pt/top-ten/>. Acesso em 20 de jul. 2019.

O GLOBO ONLINE. **Caderno cultura Biografia de Paulo Coelho é a primeira e a última que faço de uma pessoa viva', diz Fernando Morais.** Publicado em 03 de Jun. 2008. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/biografia-de->

[paulo-coelho-a-primeira-a-ultima-que-faco-de-uma-pessoa-viva-diz-fernando-3614401](#).

Acesso em 10 de mar. 2019.

PIGNATARI, D. **Para uma semiótica da biografia**. In: HISGAIL, Fani. *Biografia: sintoma da cultura*. São Paulo: Hacker editores: Cespuc, 1996.

PUBLISHNEWS. **Publicação diária por Carrenho Editorial Ltda**. Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/ranking/anual/13/2017/0/0>. Acesso em: 10 de mar. 2019.

SCHOLLHAMMER, Karl Erik. **Ficção brasileira contemporânea**. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

SOSTER, Demétrio de Azeredo. **O sistema midiático, os circuitos múltiplos e a emergência das Zonas Intermediárias de Circulação**. In: 15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo - SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. 2017-a, São Paulo, SP, Anais.

VERÓN, Eliseo. **Fragmentos de um tecido**. São Leopoldo: Editora da Unisinos, 2004.

VERÓN, Eliseo. **A produção de sentido**. São Paulo: Cultrix, 1980.

VERÓN, Eliseo. **La semiosis social, 2: ideias, momentos, interpretantes**. 1ªed. –Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós, 2013.

VILAS BOAS, Sergio. **Biografismo: reflexões sobre as escritas de vida**. São Paulo: Editora UNESP, 2008.